

ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ SQL-ЗАПРОСОВ В ОЗЕРАХ ДАННЫХ

THE ASSESMENT OF EXECUTION TIME FOR SQL-QUERIES IN DATA LAKES

ПОЗНЯК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

МГТУ им. Н.Э. Баумана.

ГОРЯЧКИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

МГТУ им. Н.Э. Баумана.

POZNYAK ANASTASIYA ALEKSANDROVNA,

Bauman Moscow State Technical University.

GORYACHKIN BORIS SERGEYEVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

Bauman Moscow State Technical University.

Предметом исследования в данной работе является возможность применения математической модели для оценки времени выполнения SQL-запросов в озерах данных. Оценка производится на основе статистических данных о таблицах. Осуществляется сравнение фактического времени выполнения запросов с расчетным. Эксперименты включают анализ таблиц, хранящихся как в формате HDFS-файлов, так и в базе данных Greenplum. Сделан вывод, что предложенный метод может служить для приблизительной оценки времени выполнения запросов.

The subject of research in this paper is the possibility of using a mathematical model to estimate the execution time of SQL queries in data lakes. The assessment is based on statistical data about the tables. The actual query execution time is compared with the estimated one. The experiments include the analysis of tables stored both in HDFS files and in the Greenplum database. It is concluded that the proposed method can be used to approximate the query execution time.

Ключевые слова: *SQL, озера данных, большие данные, время выполнения запроса, данные, СУБД, HDFS, Hadoop, Greenplum.*

Key words: *SQL, data lake, big data, query execution time, data, DBMS, HDFS, Hadoop, Greenplum.*

Актуальность проблемы.

Проблематика оценки времени выполнения SQL-запросов заключается в том, что на время влияет множество факторов: индексы, объем данных, оптимизатор, текущая нагрузка на базу данных, задержки на уровне сети.

Оценить время, необходимое для выполнения SQL-запроса до его фактического выполнения, важно в различных ситуациях:

1. Для пользователей систем обработки данных полезно знать, сколько времени может занять их запрос. В противном случае они могут отменить запрос, не дождавшись его выполнения. При этом ресурсы будут потрачены впустую.

2. Для планирования запросов. Без надлежащего планирования запросов кластер может быть перегружен из-за ресурсоемких запросов.

3. Эластичное масштабирование требует прогнозирования использования ресурсов запросов. Из-за быстрого воздействия запросов, потребляющих ресурсы, система SQL должна масштабироваться раньше фактической обработки этих запросов.

4. В контексте предложения баз данных как услуги (DBaaS). Поставщик DBaaS должен управлять расходами на инфраструктуру, а также соблюдать соглашения об уровне обслуживания (SLA), и многие решения по управлению системой могут выиграть от прогнозирования времени выполнения запроса.

Для озер данных важно рассчитывать время выполнения SQL-запроса для соблюдения соглашения по уровню обслуживания. Большинство таблиц в озере данных обновляются единожды за определенный промежуток времени (батчевая загрузка данных). Ожидания пользователей по времени получения новых данных, согласованные с инженерами озера данных, закрепляются в виде договора об уровне оказываемых услуг (SLA). SLA может формулироваться следующим образом: «80% таблиц должно быть обновлено к 8 утра». Так как загрузка новых данных происходит с помощью SQL-запросов, возникает потребность в оценке времени выполнения SQL-запросов.

Оценку времени построения витрины необходимо проводить в случае, если для этой витрины существует соглашение по уровню оказываемых услуг в виде максимального времени, за которое в таблице должны появиться новые данные, либо в случае, если аналитик считает, что увеличение времени построения витрины увеличит время обновления всего озера данных.

Обзор существующих подходов и методов.

Оценка времени выполнения SQL-запросов чаще всего выполняется либо с помощью математических моделей, требующих калибровки параметров [7; 8], либо с помощью методов машинного обучения [6]. Для калибровки параметров используется специальный аппаратно-программный комплекс, на котором выполняются калибровочные эксперименты.

В работах [1; 2] предлагается математический аппарат анализа времени выполнения запросов SELECT к распределённой базе данных. Математическая модель из этих работ обладает преимуществом, так как учитывает случайный характер наполнения таблиц, не требует калибровки, а также ресурсных и временных затрат на обучение моделей машинного обучения.

Материалы и методы.

В данной работе исследуется возможность применения математического аппарата, описанного в работах [1; 2] для оценки времени построения витрины внутри озера данных.

В данном исследовании будем использовать озера данных архитектуры "zone". Архитектура "zone" (зона) разделяет жизненный цикл каждого набора данных на разные стадии. Для каждого набора данных могут быть отдельные "зоны" для загрузки данных, проверки качества данных, хранения необработанных данных, хранения очищенных и проверенных данных, исследования и изучения данных, а также использования данных для бизнес-анализа или исследования. При этом один и тот же набор данных может быть доступен в разных зонах. Данные в различных зонах имеют разный вид, так как каждая зона предназначена для выполнения определенных задач и обеспечивает эффективное управление данными на соответствующих этапах их жизненного цикла.

В нашем случае витрины верхнего уровня используются в процессах пользователей озера данных. В условиях ограниченности временных и вычислительных ресурсов необходимо проводить оценку времени выполнения sql-запросов, обновляющих данные, поскольку потенциально возможно увеличение времени их выполнения. Например, увеличение времени обновления таблицы возможно при исправлении ошибок в данных: после исправления

ошибки необходимо заново загрузить данные, появившиеся с момента возникновения ошибки.

Рассмотрим данную математическую модель. В ней время выполнения SQL-запроса оценивается с помощью преобразования Лапласа-Стилтьеса (ПЛС или преобразование Л.-С).

ПЛС функции распределения вероятностей случайной величины имеет следующий вид:

$$\Psi(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dF(t) \tag{1}$$

где, $F(t)$ – функция распределения вероятностей случайной величины ξ .

Свойства ПЛС:

$$1. \quad \Psi^{(n)}(0) = (-1)^n M(\xi^n) \tag{2}$$

где:

$\Psi^{(n)}(0)$ – n -ая производная $\Psi(s)$ при $s = 0$,

$M(\xi^n)$ – n -ый начальный момент случайной величины ξ ,

$M(\xi)$ – математическое ожидание.

Благодаря этому свойству мы можем получить математическое ожидание времени выполнения SQL-запроса и его дисперсию:

$$D = M(\xi^2) - (M(\xi))^2 = \Psi^{(2)}(0) - (\Psi^{(1)}(0))^2 \tag{3}$$

2. Пусть $\xi = \sum_{i=1}^k \xi_i$ – сумма независимых случайных величин, тогда имеет место равенство:

$$\Psi(s) = \prod_{i=1}^k \Psi_i(s), \tag{4}$$

Здесь:

$\Psi(s)$ – преобразование Л.-С. случайной величины ξ ,

$\Psi_i(s)$ – преобразование Л.-С. случайной величины $\xi_i, i = \overline{1, k}$.

Преобразование Лапласа-Стилтьеса времени выполнения исходного запроса имеет следующий вид [1, с. 16]:

$$\Psi(s) = \prod_{i=1}^n T_i(s) \prod_{j=1}^{n-1} \Psi_{i_{jU}}(s), \tag{5}$$

Где:

- $T_i(s)$ – это преобразование Лапласа-Стилтьеса времени выполнения подзапроса Q_i ,

- $\Psi_{i_{jU}}(s)$ – преобразование Лапласа-Стилтьеса времени j -го соединения промежуточных таблиц.

- n – число подзапросов.

Для базы данных, не использующей индексы время выполнения подзапроса, Q_i определяется следующим выражением [1, с. 7]:

$$T_i(s) = \gamma_i(\beta_i(s)) \tag{6}$$

Где:

- $\beta_i(s)$ — преобразование Л.-С. времени чтения одного блока таблицы R_i ,
- $\gamma_i(z)$ — производящая функция читаемых блоков таблицы R_i , которая определяется выражением (9) или (7).

Производящая функция читаемых блоков таблицы R_i задается одним из выражений (8) или (7), в зависимости от расположения относительно друг друга записей, соответствующих условию поиска F_i .

Если записи не находятся последовательно в блоках таблицы R_i , то функция чтения блоков таблицы R_i определяется как [1]:

$$\gamma_i(z) = \prod_{k=1}^{O_i} \gamma_{ik}(z) \tag{7}$$

где, O_i – число участков записей. Каждый участок включает записи, удовлетворяющие условию поиска F_i и располагающиеся в блоках таблицы R_i в соседних строках.

$\gamma_{ik}(z)$ – это функция, которая совпадает с (9), кроме того, что в этом случае используется производящая функцию $V_{ik}(z)$ числа записей, удовлетворяющих условию поиска F_i и принадлежащих k -ому участку:

$$V_i(z) = \prod_{k=1}^{O_i} V_{ik}(z) \tag{8}$$

Если же эти записи располагаются в соседних строках, то производящая функция читаемых блоков таблицы задается следующей формулой [1, с. 8]:

$$\gamma_i(z) = V_i(0) + \sum_{k=1}^{\infty} (\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{V_i^{(l)}(0)}{l!}) z^k \tag{9}$$

Здесь:

r_i – максимальное число записей в блоке таблицы R_i . Определется следующей формулой:

$$r_i = \frac{\text{размер блока файла таблицы}}{\text{средняя длина записи таблицы}} \tag{10}$$

$V_i(z)$ – производящая функцию числа записей таблицы R_i , удовлетворяющих условию поиска F_i , определяется выражением (11) [1, с. 7].

$$V_i(z) = \sum_N p_{iN} (1 - \chi_i(1 - z))^N = G_i(1 - \chi_i(1 - z)) \tag{11}$$

$G_i(z)$ – производящая функция числа записей в таблице R_i .

χ_i – вероятность, которая определяется с помощью рекуррентной процедуры (табл. 1) [1, с. 7].

Таблица 1 «Определение вероятностей »

Условие	Вероятность
Усл3 = усл2 AND усл1	$P_{\text{усл3}} = P_{\text{усл2}} * P_{\text{усл1}}$
Усл3 = усл1 OR усл2	$P_{\text{усл3}} = P_{\text{усл2}} + P_{\text{усл1}}$
Усл2 = NOT (усл1)	$P_{\text{усл2}} = 1 - P_{\text{усл1}}$

$P_{\text{усл}1}, P_{\text{усл}2}, P_{\text{усл}3}$ – это вероятности того, что записи таблицы R_i удовлетворяют условию F_i . Эти вероятности вычисляются с помощью формулы [1, с. 6]:

$$p_{ij} = \sum_{m \in M_{ij}} n_{ijm}$$

n_{ijm} – вероятность, что атрибут a_{ij} записи таблицы R_i принимает значение из домена D_{ij} атрибута a_{ij} . M_{ij} – множество значений из домена, которые удовлетворяют условию.

Если все записи таблицы удовлетворяют условию F_i : $V_i(z) = G_i(z)$.

Таким образом, для расчета времени выполнения простейшего запроса (проекция всех атрибутов) необходимо:

- $\beta_i(s)$ – преобразование Л.-С. времени чтения одного блока таблицы R_i
- Размер блока файла – необходимо для вычисления величины r_i
- Средняя длина записи таблицы – необходимо для вычисления величины r_i
- Производящая функция числа строк в таблице

Для получения преобразование Л.-С. времени чтения одного блока таблицы R_i необходимо проанализировать как реализуется чтение блока данных с диска SSD. Возможны два случая.

1. Если это время пропорционально размеру блока, то время чтения блока определённой длины – это константа t_i . И преобразование Л.-С. (ПЛС) определяется выражением
- 2.

$$\beta_i(s) = e^{-st_i}$$

3. Если зависимость более сложная, то надо вывести функцию распределения вероятностей времени чтения блока $F(t)$ и взять интеграл, в таком случае:

$$\beta_i(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dF(t)$$

Размер блока файла можно узнать в документации СУБД, либо у администраторов СУБД, так как многие системы позволяют настраивать размер блока файла самостоятельно.

Данные о размерах блока (страницы) данных в различных СУБД представлены ниже (табл. 2) [3-5].

Таблица 2. Размеры блоков (страниц) данных в различных СУБД

СУБД	Размер блока
Postgres	8 Кб
Oracle	8 Кб
Greenplum	32 Кб
HDFS (Hadoop)	128 МБ

Среднюю длину записи таблицы можно найти как частное размера таблицы и количества записей таблицы. Эти данные зачастую собираются СУБД. В противном случае можно выполнить SQL-запрос для получения этих данных. Такие запросы не являются тяжелыми и выполняются быстро.

Пример для СУБД Postgres и Greenplum:

Select count(*) from <table_name>;

```
SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('<table_name>'));
```

Вероятность, что атрибут a_{ij} кортежа таблицы R_i принимает значение d_{ijm} можно получить аналогичным образом из утилиты сбора статистик СУБД, либо собрать самостоятельно с помощью SQL-запроса и задать априорно.

Для вычисления производящей функции числа записей в таблице необходимо знать вероятности всех возможных значений количества строк в таблице.

Так как мы рассматриваем оценку времени работы SQL-запроса в контексте озера данных, где в большинстве случаев используется механизмы инкрементальной загрузки данных, вместо производящей функции количества строк в таблице, используется производящая функция размера инкремента.

Существует множество реализаций механизмов инкрементальной загрузки. Общая идея в том, что только измененные, добавленные или удаленные данные обрабатываются, что позволяет значительно сэкономить ресурсы и время обновления.

Исходя из этого, аналитик может оценить диапазон возможных значений, которые поступят на вход для работы sql-запроса, то есть количество данных, которые будет обрабатываться при перезагрузке данных. Аналитик при оценке учитывает:

- Наличие механизма инкрементальной загрузки. Если таблица маленькая для текущего озера данных, обновление данных происходит быстро на полных данных и настройка инкрементальной загрузки может быть признана не оптимальным решением;
- Особенности механизма инкрементальной загрузки и его настройки для конкретной таблицы;
- Количество данных в первоначальной таблице;
- Количество данных, которые обычно загружаются в таблицу и др.

Таким образом, мы можем посчитать производящую функцию числа строк в таблице, используя диапазон возможных значений.

Так как инкремент таблицы исчисляется как минимум тысячами, а то и миллионами, в качестве функции используем распределение Пуассона. Производящая функция вероятности распределения Пуассона:

$G(t) = e^{\lambda(t-1)}$ где λ – среднее число строк таблицы. В качестве λ принимаем среднее значение от заданного аналитиком диапазона возможных значений.

Скорость чтения данных с диска в эксплуатации зависит от нескольких факторов, и эффективность этого процесса может быть определена различными аспектами аппаратного и программного обеспечения. Поэтому будем ориентироваться на среднюю фактическую скорость чтения данных, а не на скорость, заявленную производителем. Скорость чтения данных с диска для Greenplum кластера – 120 МБ/с, для кластера с Hadoop – 460 МБ/с.

Вычислим значения математического ожидания и дисперсии для простейшего случая, где

$$\Psi(s) = \gamma(\beta(s))$$

Вычислим математическое ожидание:

$$M = -\Psi(0)' = \gamma'(\beta(0)) * (-\beta'(0))$$

$$\beta(s) = e^{-st}$$

$$\beta(0) = e^{-0*t} = 1$$

$$\beta'(0) = -t * e^{0*t} = -t$$

Тогда:

$$-\beta'(0) = t$$

Подставим эти значения в формулу математического ожидания:

$$M = -\Psi(0)' = \gamma'(1) * t$$

Вычислим $\gamma'(1)$. Для этого нужно использовать формулу $\gamma(z)$:

$$\gamma(z) = G(0) + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{G^{(l)}(0)}{l!} \right) z^k$$

Так как $G(t) = e^{\lambda(t-1)}$, то:

$$\begin{aligned} G(0) &= e^{-\lambda} \\ G^{(l)}(t) &= \lambda^l e^{\lambda(t-1)} \\ G^{(l)}(0) &= \lambda^l e^{-\lambda} \end{aligned}$$

Подставим эти значения:

$$\begin{aligned} \gamma(z) &= e^{-\lambda} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{\lambda^l e^{-\lambda}}{l!} \right) z^k \\ \gamma'(z) &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{\lambda^l e^{-\lambda}}{l!} \right) k z^{k-1} \\ \gamma'(1) &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{\lambda^l e^{-\lambda}}{l!} \right) k \end{aligned}$$

Таким образом

$$M = t \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{\lambda^l e^{-\lambda}}{l!} \right) k \tag{12}$$

Теперь найдем дисперсию:

$$D = \Psi^{(2)}(0) - (\Psi^{(1)}(0))^2$$

Сначала найдем уменьшаемое:

$$\begin{aligned} \Psi^{(2)}(s) &= \left(\gamma'(\beta(s)) * (\beta'(s)) \right)' \\ \Psi^{(2)}(s) &= \gamma''(\beta(s)) * \beta'(s) * \beta'(s) + \beta''(s) * \gamma'(\beta(s)) \\ \Psi^{(2)}(s) &= \gamma''(\beta(s)) * \beta'(s)^2 + \beta''(s) * \gamma'(\beta(s)) \\ \Psi^{(2)}(0) &= \gamma''(\beta(0)) * \beta'(0)^2 + \beta''(0) * \gamma'(\beta(0)) \\ \Psi^{(2)}(0) &= \gamma''(1) * \beta'(0)^2 + \beta''(0) * \gamma'(1) \end{aligned}$$

Так как

$$\begin{aligned} \beta''(s) &= (-t * e^{-s*t})' \\ \beta''(s) &= t^2 * e^{-s*t} \\ \beta''(0) &= t^2 * e^{-0*t} = t^2 \\ \beta'(0)^2 &= t^2 \end{aligned}$$

То:

$$\begin{aligned} \Psi^{(2)}(0) &= \gamma''(1) * t^2 + t^2 * \gamma'(1) \\ \Psi^{(2)}(0) &= t^2(\gamma''(1) + \gamma'(1)) \\ \gamma''(z) &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{\lambda^l e^{-\lambda}}{l!} \right) k(k-1)z^{k-2} \\ \gamma''(1) &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{\lambda^l e^{-\lambda} * k * (k-1)}{l!} \right) \\ \Psi^{(2)}(0) &= t^2 \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{\lambda^l e^{-\lambda} * k * (k-1)}{l!} \right) + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{\lambda^l e^{-\lambda}}{l!} \right) k \right) \end{aligned}$$

Вычитаемое в формуле дисперсии соответствует квадрату математического ожидания:

$$D = \Psi^{(2)}(0) - (M)^2$$

Тогда дисперсия равна:

$$\begin{aligned} D = & t^2 \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{\lambda^l e^{-\lambda} * k * (k-1)}{l!} \right) + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{\lambda^l e^{-\lambda}}{l!} \right) k - \right. \\ & \left. \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=(k-1)r_i+1}^{kr_i} \frac{\lambda^l e^{-\lambda} k}{l!} \right) \right)^2 \right) \end{aligned} \tag{13}$$

Результаты исследования.

Для чистоты эксперимента сначала была проведена оценка строк аналитиком, а затем выполнение запроса и получение фактических значений.

Все полученные данные запишем в таблицу:

Таблица 3. Расчетные данные эксперимента

Название таблицы	Мин. кол. строк (оценка)	Макс. кол. строк (оценка)	Факт. кол. строк	Средняя длина записи (байт)	Время (с)	Мат. ожидание	Дисперсия
Таблица1	1400000	2500000	3111146	137	3.3	3.8017	8.1714
Таблица2	5500	6850	5752	2514	0.109	0.27826	40.5565
Таблица3	1780	2000	1863	83	1.89	0.278261	38.9991

Средняя длина записи таблицы рассчитана как частное общего количества строк в таблице и веса таблицы.

Первая таблица хранится в Greenplum, остальные две – в HDFS.

Подсчет:

$$t = \frac{32 \text{ КБ}}{120 * 1024 \text{ КБ/с}} = 0.00026095 \text{ с} \text{ – для первого случая}$$

$$t = \frac{131072 \text{ КБ}}{471040 \text{ КБ/с}} = 0.27826087 \text{ с} \text{ – для остальных}$$

Далее используя формулы (12) и (13), а также программное обеспечение на языке питон, вычислим математическое ожидание и дисперсию для каждого случая.

Результаты вычислений в графическом виде представлены ниже (рис 1-4).

Рис. 1. «Графическое представление результатов эксперимента №1»

Рис. 2. «Графическое представление результатов эксперимента №2»

Рис. 3. «Графическое представление эксперимента №3»

Рис. 4. «Графическое представление трех экспериментов»

Как видно, результаты вычисления дисперсии сильно расходятся с фактическим значением, поэтому применять модель в текущем виде на практике следует с осторожностью. Тем не менее, предложенный метод может быть полезен для аналитика, поскольку дает представление о времени выполнения запроса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьев Ю.А. Оценка времени выполнения SQL-запросов к базам данных // Наука и образование, 2012. С. 1-19.

2. Григорьев Ю.А., Плутенко А.Д. Метод оценки времени выполнения запросов SQL к реляционным базам данных // Радиоэлектроника. Информатика. Управление, 2002. Т. 2. С. 62-69.
3. «Администрирование баз данных Oracle» URL: <https://oracledba.ru/docs/architecture/tablespaces/segments-extents-and-blocks> (дата обращения: 12.01.2024).
4. «Настройка сервера. Изменение параметров» URL: <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/9.4/config-setting> (дата обращения: 02.02.2024).
5. «Estimating Storage Capacity» URL: https://docs.vmware.com/en/VMwareGreenplum/7/greenplum-database/install_guide-capacity_planning.html (дата обращения: 12.01.2024).
6. A machine learning approach for SQL queries response time estimation in the cloud / V.A.E. Farias [et al.] // Proceedings of the Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBDD). 2013. pp. 1-6.
7. Forecasting SQL query cost at Twitter / C. Tang [et al.] // 2021 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E). IEEE, 2021. pp. 154-160. DOI: 10.1109/IC2E52221.2021.00030.
8. Wu W., Chi Y., Zhu S., Tatemura J., Hacıgumus H., Naughton J.F. Predicting Query Execution Time: Are Optimizer Cost Models Really Unusable? // 2013 IEEE 29th International Conference on Data Engineering (ICDE). 2013. pp. 1081-1092.

© Позняк А.А., Горячкин Б.С., 2024.